

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Икромова Хилола Исманжановна

Школьный дефектолог, специализирующийся на трудовом воспитании детей с особыми потребностями, № 52.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18028713>

***Аннотация:** В данной статье представлена информация об интеграции датчиков, а также об ее теоретическом и практическом значении.*

***Ключевые слова:** интеграция, нейропсихология, методология, коррекция.*

Диагностические методы сенсорной интеграции — это процессы выявления и оценки функционирования сенсорных систем и их роли в развитии речи. В специальной педагогике диагностика сенсорной интеграции помогает выявить функционирование и проблемы сенсорных систем детей. Это особенно важно в случаях, когда у детей наблюдаются задержки или трудности в развитии речи и языка. Оценка сенсорной интеграции играет ключевую роль, особенно в выявлении проблем с речью, связанных с ее нарушением. У детей с особыми потребностями этот процесс может быть медленнее, непропорциональнее или нарушен по сравнению с обычными детьми. Нарушения сенсорной интеграции у детей с особыми потребностями особенно распространены в следующих случаях:

- **Расстройство аутистического спектра (РАС)**
- **Врожденные или приобретенные неврологические расстройства**
- **Задержка развития**
- **Синдром дефицита внимания и гиперактивности**
- **Нарушения сенсорной модуляции**
- **Задержка развития речи и языка**
- **Моторные расстройства**

Эти дети обрабатывают сенсорную информацию по-разному; Одни датчики реагируют на сигналы чрезмерно, а другие — недостаточно.

- Основные проявления расстройства сенсорной интеграции
- Повышение сенсорной чувствительности
- Ребенка беспокоят шум, свет, запахи или прикосновения, ему неприятны швы одежды, он не любит прикасаться к воде, песку, грязи.
- Снижение сенсорной чувствительности
- Ребенку необходимы сильные прикосновения, давление, физические движения, он любит высоко прыгать, кружиться, не успокаивается без сильных раздражителей.
- Сенсорный поиск
- Ребенок постоянно стремится бегать, прыгать, качаться, хочет играть в подвижные игры, любит засовывать руки в различные предметы.
- Расстройство планирования движений (проприоцептивные проблемы)
- Ребенок не может правильно держать игрушки, теряет равновесие, испытывает трудности с выполнением сложных движений.

➤ Существуют цели сенсорной интеграционной терапии.

Тренинг по сенсорной интеграции для детей с особыми потребностями направлен на:

1. Гармонизацию функционирования сенсорных систем
2. Улучшение равновесия и координации
3. Развитие внимания и самоконтроля
4. Нормализацию тактильной и проприоцептивной чувствительности
5. Поддержку развития речи
6. Повышение социально-эмоциональной стабильности
7. Повышение самостоятельности в повседневной жизни (одевание, еда, учеба)

Диагностика сенсорной интеграции, как правило, направлена на измерение того, как работают сенсорные системы ребенка (слух, зрение, осязание, проприоцептивная, вестибулярная системы). Цель этого процесса — определить, как работают сенсорные системы по отдельности и в совокупности, и организовать соответствующую поддержку в случае нарушения работы какой-либо конкретной сенсорной системы. Диагностические методы часто проводятся с помощью тестов, наблюдений, интервью и использования различных измерительных приборов.

Сенсорная интеграция — это процесс обработки сенсорной информации, поступающей в мозг, и обеспечения ее правильного использования. Гармоничное функционирование сенсорных систем влияет на все аспекты развития ребенка, включая двигательные навыки, речь, обучение и социальную коммуникацию. Нарушение сенсорной интеграции может привести к трудностям, особенно с речью и движением.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Джин Айрес - «Сенсорная интеграция и ребенок» (основополагающая книга от создателя метода).
2. Джин Айрес - «Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития».
3. Анита Банди и др. - «Сенсорная интеграция. Теория и практика» (современный взгляд).
4. Салли Годдард Блайт - «Хорошо сбалансированный ребенок» (движение и развитие).
5. Кэрон Сток Крановиц - «Разбалансированный ребенок» (нарушения обработки информации).
6. Улла Кислинг - «Сенсорная интеграция в диалоге».
7. Фиби Колдуэлл, Джейн Хорвуд - «Интенсивное взаимодействие и сенсорная интеграция в работе с людьми с тяжелыми формами аутизма».